

Вступительное слово выпускающего редактора¹

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*

Уважаемые читатели, вашему вниманию предлагается очередной номер журнала. Публикуемые в нем статьи охватывают широкий круг научных проблем из области экономической политики и политико-экономических исследований.

Делая обзор содержания этих публикаций, хотелось бы особо выделить **материалы круглого стола, посвященного 100-летию НЭП**. Круглый стол был организован редакцией журнала «Вопросы политической экономии». Эти материалы представлены острыми дискуссионными выступлениями на круглом столе профессоров А.В. Бузгалина, М.И. Воейкова, Г.Д. Гловели, А.И. Колганова, А.А. Пороховского, А.Г. Худокормова, В.В. Чекмарева.

В ходе дискуссии высказывались и обосновывались различные позиции по тем или иным аспектам теории и практики НЭП. При этом следует отметить, что все участники круглого стола были едины во мнении, что новая экономическая политика – это имеющий большое значение опыт формирования и развития смешанной экономики, в основе которой лежит взаимодействие двух укладов – частнокапиталистического и социалистического. В ходе дискуссии подчеркивалось, что ведущая роль принадлежала государственному управлению, планированию, направленным на решение проблем эффективности и социальной справедливости. А также указывали на такую характерную черту рассматриваемой модели экономики, как широкое использование рынка, частнокапиталистической собственности и денежного стимулирования. Подчеркивалось, что уроки НЭПа остаются актуальными для разработки стратегии развития и современной смешанной экономики.

Наряду с единством мнений при общей характеристике НЭП, участники дискуссии по-разному оценивали проблемы взаимодействия указанных двух сторон экономической системы периода НЭПа. В рамках такого дискуссионного обсуждения выявились различные подходы к вопросу о характеристике Лениным НЭП. Интерес для читателя будут представлять взгляды ученых по вопросу, что собой представлял НЭП – отступление от социализма, или дорогу к социализму.

Не менее значимы и интересны будут для читателя результаты дискуссии и по таким вопросам: чем характеризовались тактика и стратегия НЭП на различных этапах ее развития? Каково должно быть соотношение и взаимодействие между рынком и планом в новой экономической политике на разных этапах современного

¹ *Гайсин Рафкат Сахиевич*, член редколлегии, доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва, Россия (graf48@mail.ru).

**Цитирование:* Гайсин Р.Ф. (2022). Экономическая политика и политэкономические исследования // Вопросы политической экономии. № 1 (29). С. 17-21.

DOI: 10.5281/zenodo.6525456 (<https://zenodo.org/record/6525456>)

и будущего развития? Будет ли такое взаимодействие характеризоваться формированием оптимальной модели соотношения и взаимодействия двух составных элементов системы или же будет иметь место постепенное вытеснение рыночно-капиталистических начал и все более активное развитие социалистических отношений? Может ли быть полезным опыт и основные достижения НЭП в РФ для формирования будущей экономической политики? Дал ли НЭП, как опыт становления смешанной экономики, толчок развитию экономических и политико-экономических исследований в нашей стране?

Статья Эл Кэмпбелла, известного ученого, почетного профессора экономики университета Юты США также посвящена проблемам НЭП. Он излагает и обосновывает в полемической форме свою точку зрения на ленинское понимание новой экономической политики в переходный период от капитализма к социализму. При этом особое внимание уделяет анализу проблемы государственного капитализма в связи с текущими процессами на Кубе и Китае. Для читателя будет интересно ознакомиться с обобщениями и выводами автора о месте и роли государственно-капиталистических отношений в переходной экономике. Профессор остро ставит вопрос о риске, о возможных последствиях использования капиталистических отношений в условиях становления и развития социалистических производственных отношений.

Подводя итог обзору материалов первого раздела и переходя к следующему, следует отметить, что политическая экономия – это наука, раскрывающая, объясняющая объективные тенденции и основные направления экономического развития и определяющая научные основы экономической политики.

Хотелось бы, чтобы дискуссия об экономической политике в политэкономическом видении была бы продолжена. Это особо актуально в связи с тем, что проблема формирования новой экономической политики приобретает особое значение в сегодняшней геоэкономической ситуации.

В разделах, посвященных политико- и историко-экономическим исследованиям, публикуются статьи, которые служат основой для серьезных научных размышлений. При знакомстве со статьей **А.А. Золотухина** перед читателем возникнут сложнейшие вопросы из области теории цены производства и средней нормы прибыли К. Маркса. Читатель имеет возможность искать вместе с автором статьи ответ на вопросы: почему фактические затраты труда отклоняются от общественно-необходимых затрат? Какие это имеет последствия? Какую роль в этом процессе играют общественные потребности? На основе размышления над этими проблемами, можно вслед за автором логично прийти к поиску ответа на вопрос о том, как происходит формирование рыночной стоимости и цен под воздействием изменения соотношения между фактическими общественно необходимыми затратами труда. Есть и ряд других дискуссионных проблем, которые предлагаются вниманию читателя в свете рассматриваемых марксовских теорий.

В статье **В.А. Логачева** и **Д.Г. Кочергина** в острой форме дается критическая оценка позиции сторонников официального мейнстрима, которые пытаются опро-

вергнуть ленинскую теорию империализма, считая ее преодоленной в научном отношении с появлением концепции глобализации. Авторами ставятся дискуссионные вопросы и осуществляется поиск ответов на них. Не предвосхищая изложение в статье ответов на эти вопросы, обратим внимание читателя на то, что в публикации раскрываются противоречия и методологически недостоверные представления о существенных чертах, источниках возникновения, исторической динамике и границах глобализации, выдвигается и обосновывается вывод о том, что ленинская теория империализма до сих пор превосходит многие современные теории, в том числе и теорию глобализации в содержательности и глубине понимания современного капитализма.

Статья с историко-экономическим содержанием **А.Г. Худокормова, Т.Р. Магжанова** посвящена исследованию жизни и деятельности одного из крупнейших российских экономистов нашего времени – академика РАН Виктора Мееровича Полтеровича. Первая часть статьи опубликована в предыдущем номере журнала. В публикуемой в данном номере статье продолжен анализ общей стратегии рыночных реформ в интерпретации великого ученого. Особый интерес для читателя представят рассуждения ученого о роли государства и интерактивного планирования в переходной экономике, критика им платформы Вашингтонского консенсуса и др. Читатель также имеет возможность ознакомиться и с некоторыми критическими аргументами, касающимися отдельных элементов теории и практической программы В.М. Полтеровича.

Особое внимание может привлечь статья **С.В. Шачина**, посвященная сравнительному анализу политэкономического подхода С. Бодрунова и социально-философского подхода А. Хоннета и Ю. Хабермаса к проблемам общественного устройства в эпоху ноономики. Читатель, продумывая вместе с С.В. Шачиным перспективность и значимость того и другого подходов, может логически прийти к выводам о возможности или невозможности синтеза этих теорий. Позиция автора статьи по этому вопросу прослеживается в выводах, которые он делает в процессе критического анализа двух рассматриваемых подходов. В частности, он отмечает, что общество будущего А. Хоннета будет скорее соответствовать идее Бодрунова о социализации общества. И эта социализация будет происходить и в нормативной, и институциональной системе. Именно в этом аспекте социальная философия А. Хоннета может дополнить теорию ноономики С.Д. Бодрунова.

В последующих разделах журнала публикуется ряд статей, написанных в рамках теоретического видения проблем экономической политики, экономической, социальной эффективности, цифровой трансформации и др.

Нужно ли планирование России? Поиску ответа на этот вопрос посвящена статья **Ю.К. Князева**. Автор предлагает вниманию читателя свою аргументацию вывода о необходимости использования в России особого метода планирования, отличающегося и от директивного, и от индикативного, но основанном на синтезе отдельных элементов этих видов планирования. В статье особо подчеркивается, что основным средством выполнения государственных планов может стать госу-

дарственно-частное партнерство. Статья содержит и ряд других интересных положений по методам и механизмам организации планирования. Вместе с тем, нам кажется, что привередливый читатель, ознакомившись с содержанием статьи, может высказать автору наряду с положительной ее оценкой и некоторые пожелания. Например, такие: следовало дать теоретический анализ проблемы и обоснование выводов, опираясь на труды известных исследователей вопросов планирования. Думается, что такие пожелания, судя по содержанию статьи, имеют под собой определенное основание.

Р.Н. Павлов рассматривает в своей статье проблемы повышения эффективности социальных предприятий в условиях пандемии COVID-19. Читатель с интересом ознакомится с зарубежным опытом функционирования социальных предприятий, с бизнес-моделью эффективных социальных предприятий, с факторами повышения их эффективности, с предложениями по формированию государственных институтов поддержки социальных предприятий как фактора повышения их эффективности в условиях пандемии COVID-19. На наш взгляд, читателя журнала «Вопросы политической экономии» интересуют также теоретические аспекты рассматриваемой проблематики. Но они не нашли достаточно полного отражения в статье.

М.Л. Альпидовская, А.М. Корнилов ставят и рассматривают актуальные в свете новых направлений развития мирохозяйственных систем проблемы цифровой трансформации экономики, возможных ее рисков и угроз. Особое внимание обращено на фундаментальные социально-экономические проблемы: занятость, доходы, спрос, безопасность, устойчивое развитие. Дан хороший обзор различных взглядов по вопросам влияния цифровизации на занятость и экономическое развитие, с чем будет полезно ознакомиться читателям журнала. Ряд тезисов, выдвигаемых авторами, являются дискуссионными, тем самым они дают повод к дальнейшему обсуждению этой проблемы.

Проблеме цифровой экономики также посвящена статья **А.Н. Макарова**. Читателю будут интересны раскрытые автором процессы и изменения в экономике в условиях цифровизации. Он узнает много новых фактов и ознакомится с выводами автора. Вместе с тем научный уровень статьи был бы еще выше, если бы читателю была предоставлена возможность ознакомиться с более глубоким политэкономическим видением исследуемой проблемы.

Молодой ученый **И.А. Дубровин** изложил результаты исследования скандинавской экономической модели. Статья представляет теоретический и практический интерес для читателя, особенно с позиции эффективности, социальной справедливости исследуемой модели экономики. Читателю, по-видимому, хотелось бы видеть в статье более детальное исследование с позиции теоретической, политэкономической трактовки модели социально-экономического развития скандинавских стран. К сожалению, этот аспект проблемы освещен в статье недостаточно полно.

Е.С. Зотова подготовила очень содержательный обзор выступлений на секции «Россия хозяйствующая: время и бремя перемен» международной научной кон-

ференции «Россия под натиском новых реалий: цивилизация, социум, хозяйство», состоявшейся на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 8-10 декабря 2021 г. Автор статьи, анализируя содержание выступлений, отмечает, что они носили дискуссионный характер и в целом были направлены на анализ тех или иных сторон российской экономики и хозяйства в условиях неустойчивой мировой динамики, на поиск адекватных системных мер для хозяйственного развития России.

* * *

Подводя итог, можно отметить, что в данном номере журнала публикуются довольно содержательные и информативные материалы и статьи, большая часть которых представляет собой результат глубоких, зачастую дискуссионных исследований в области политической экономии и экономической политики. Надеемся, что читателю они будут полезны и интересны.

Гайсин Рафкат Сахиевич

доктор экономических наук, профессор кафедры
политической экономии Российского государственного
аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева